

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr. A. B. A. VANKETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER — BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE, A. M. VAN RIETSCHOTEN EN Drs. E. P. M. VAN WAES — EFFICIENTIE: R. W. STARREVELD — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: W. WESTRA — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DEN VORIGEN JAARGANG BIJDRAGEN GEPLAATST O.A. VAN Drs. F. Th. BEDEAUX, B. v. d. BERG, W. N. DE BLAËY, E. v. DIEN, F. F. VAN DOORNE, F. N. GLAVIMANS Jr., J. GOUDRIAAN, Drs. J. F. HACCOÛ, J. H. HAGEMAN, Th. v. HOORN, C. H. A. J. JANSSENS, L. VAN KAMPEN, T. K. KEUZENKAMP, T. v. d. KOOY, G. H. LUYENDIJK, Ir. K. F. MALLÉ, W. A. NELIS, JAMES POLAK, Dr. M. J. H. SMEETS, F. SWART, W. J. TOMBE, Drs. W. P. DEN TURK, J. v. d. WOLF.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. ———

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHELEN
JAARGANG ———

INHOUD:

Een verbetering	81
Het beroepsgeheim van den accountant Blz.	81
door M. Pimentel	
Nadere mededeelingen omtrent de nieuwe wettelijke rege- ling der accountantscontrôle op de banken in Zwitser- land	86
door C. Verwey	
De firma in het Nederlandsch belastingrecht	88
door B. v. d. Berg	
Uit de Financiële Huishouding der Overheid	90
Red. J. H. Textor	
XII. Taxatie bij grondbedrijven, door J. H. Textor	
Uit het Buitenland	92
Red. Ch. Hageman, Drs. A. Th. de Lange, A. M. van Rietschoten en Drs. E. P. M. van Waes	
Het bankbedrijf en de controle, door C. Verwey	
Nederlandsch Instituut van Accountants	93
Examen Accountancy B, Mei 1935	
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde	95

EEN VERBETERING

In het artikel „Schenking van hand tot hand” voorkomende in het vorig nummer staat op blz. 71, 11en regel van onderen „door wilsovereenkomst”, dit moet zijn „door wilsovereenstemming”.

HET BEROEPSGEHEIM VAN DEN ACCOUNTANT

Het bestaan voor den accountant van een beroepsgeheim in absoluten zin, is wel eens in twijfel getrokken, op grond van het feit, dat dit beroep, in tegenstelling met b.v. het beroep van geestelijke, veelal medebrengt, dat gegevens, in de uitoefening der functie verkregen, gepubliceerd moeten worden.

Het wil mij voorkomen, dat zij, die zoo redeneeren, het probleem in zijn vollen omvang niet overzien.

Wanneer de doelstelling van een opdracht is de publicatie van bepaalde gegevens, of het certificeeren van door anderen gepubliceerde gegevens, dan kan bij uitvoering van deze opdracht bezwaarlijk van schending van het beroepsgeheim worden gesproken. In dit opzicht staat de accountant gelijk met den medicus, wiens beroepsgeheim door niemand zal worden bestreden, niettegenstaande somtijds publicatie van de uitkomsten van een door den medicus in diens hoedanigheid ingesteld onderzoek kan plaats vinden. Ik denk hierbij aan het afgeven van attesten, verklaringen van doodsoorzaak, e.d. Doch daarnaast bestaan voor den accountant zoowel als voor den medicus talrijke gegevens, die hem als vertrouwensman worden medegedeeld, en het gaat in het onderhavige geval juist om die gegevens.

In vakkringen heerscht dan ook algemeen de opvatting, dat er voor den accountant een beroepsgeheim bestaat. Een lid van b.v. het Nederlandsch Instituut van Accountants, dat zonder toestemming van zijn opdrachtgever en zonder hiertoe in rechte te zijn gedwongen, mededeelingen aan derden zou doen, betreffende gegevens, die te zijner kennis zijn gekomen in de uitoefening van zijn beroep, zou zich ongetwijfeld bloot stellen aan een disciplinaire vervolging, op dien grond reeds, dat hij heeft gehandeld in strijd met de eer van den accountantsstand.

Dat de accountant hierbij wel eens voor moeilijke gevallen komt te staan, moge blijken uit het volgende, aan de practijk ontleende voorbeeld:

Aan een accountant werd opgedragen het instellen van een onderzoek in verband met het verleenen van een onderhandsehe surséance van betaling. Na afloop van de vrij omvangrijke werkzaamheden diende de accountant zijn declaratie in, doch betaling hiervan bleef, niettegenstaande herhaalde aanmaningen, achterwege. De accountant riep de hulp in van zijn rechtskundig adviseur, die in overweging gaf, tot faillissementsaanvraag over te gaan.

Doeh nu kwam het volgende bezwaar naar voren:

Een dergelijke aanvraag kan, zooals bekend, alleen worden toegewezen, indien vaststaat, dat meerdere opeischbare schulden onbetaald zijn gebleven. Den accountant waren wel de namen

van eenige andere crediteuren met opeisbare vorderingen bekend, doch deze wetenschap dankte hij aan de uitoefening van zijn opdracht en daarvan mocht hij dus in het onderhavige geval geen gebruik maken, wyl hij daardoor in strijd kwam met zijn verplichting tot geheimhouding. Het gevolg was, dat van de faillissementsaanvraag moest worden afgezien.

In aansluiting op dit voorbeeld is het echter interessant, kennis te nemen van de tegengestelde opvatting van Mr. Schorer (prae-advies Ned. Advocatenvereniging 1931). Volgens den inleider is geen schending van het beroepsgeheim aanwezig, wanneer de advocaat zijn declaratie laat begrooten door den Raad van Toezicht en Discipline, onder overlegging van het dossier en specificatie der rekening. Ook indien een verzet-procedure volgt, kan de advocaat dan mededeelingen doen, die overigens in strijd zouden zijn met zijn plicht tot geheimhouding. Dit is, volgens Mr. Schorer, een recht van den advocaat, dat met de aanspraak op het honorarium ontstaat. Hier is een tegenstrijdigheid aanwezig, die kan leiden tot een conflict van recht en plicht.

De in vakkringen bestaande opvatting omtrent het beroepsgeheim van den accountant, wordt echter nog eenszins algemeen aanvaard. Zoo is het voorgekomen, dat in een aandeelhoudersvergadering van een onzer grootbanken, het bestuur, op een voorstel om voortaan de jaarrekening door een public-accountant te doen certificeeren, ten antwoord gaf, dat dit niet wenschelijk was, op grond van het feit, dat het beroepsgeheim van den accountant niet wettelijk is geregeld.

Toch is deze zienswijze onjuist. In de eerste plaats verwijs ik naar art. 272 W. v. S., luidende:

„Hij, die opzettelijk eenig geheim, hetwelk hij, uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig, hetzij vroeger ambt of beroep, verplicht is te bewaren, bekend maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klachte.

Er bestaat geen grond om aan te nemen, dat dit zeer algemeen geredigeerde voorschrift niet op accountants van toepassing zou zijn.

Dat de wetgever den plicht tot geheimhouding van bijzonder groot belang acht, moge nog blijken uit art. 42 a W. v. K., waarbij bepaald is, dat het den deskundige verboden is, hetgeen hem nopens de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht medebrengt. In verband met het feit, dat in het W. v. K. gesproken wordt van „deskundige”, hetgeen niet steeds een public accountant behoeft te zijn, bestaat de mogelijkheid, dat artikel 272 W. v. S. dat uitdrukkelijk spreekt van geheimhouding uit hoofde van een „beroep”, niet van toepassing zou zijn op den tevoren bedoelden deskundige. Art. 42 a W. v. K. beoogt nu, alle deskundigen als bedoeld in het W. v. K., ook al oefenen zij niet het beroep van accountant uit, de verplichting tot geheimhouding op te leggen.

De vraag rijst, of dit wettelijk beroepsgeheim ook op assistenten van toepassing is. Deze vraag is niet alleen voor accountants van belang, doch voor alle beroepen, waarin de verplichting tot geheimhouding bestaat en waarin men in de uitoefening is aangewezen op de assistentie van ondergeschikte krachten, die of niet ten volle, of in het geheel niet tot de beroepskring behooren. Men denke b.v. aan den geneesheer, die zich doet bijstaan door verpleegsters, of aan den advocaat en den notaris, die gebruik maken van de diensten van klerken.

In een in 1931 door Mr. A. J. Versteegen uitgebracht prae-advies (Ned. Advocatenvereniging) over „het beroepsgeheim

in de rechtspleging” werd deze vraag uitvoerig besproken. De inleider komt hierbij tot de slotsom, dat het beroepsgeheim zonder twijfel ook rust op hem, die den geneesheer of advocaat in zijn vertrouwen staat ter zijde staat. Voor den geheimhoudingsplicht dezer helpers, zoo betoogt de inleider verder, zijn immers geheel overeenkomstige ethische en sociale motieven aan te voeren, als voor den geheimhoudingsplicht van den geneesheer of advocaat zelve.

Deze argumentatie geldt ongetwijfeld ook voor de assistenten van den accountant.

Kan er ten aanzien van de vraag of er op den accountant een geheimhoudingsplicht rust, geen twijfel bestaan, anders staat de zaak ten aanzien van het geheimhoudingsrecht, het z.g. „Recht van Verschooning”. Wij vinden dit Recht neergelegd in art. 1946 B.W., luidende:

„Alle degenen, die uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd, kunnen zich van het afleggen van getuigenis verschoonen.

en in art. 218 S. V., luidende:

„Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zich ook verschoonen, zij, die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt, tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen om trent hetgeen, waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.

Bij de interpretatie van deze voorschriften rijzen verschillende vragen. In de eerste plaats komt de vraag ter sprake, wat bedoeld wordt met „kunnen”. Heeft hij, dien het verschooningsrecht competeert, niettemin de bevoegdheid om, indien hij als getuige is geroepen, mede te deelen hetgeen hem in de uitoefening van zijn beroep is bekend geworden of blijft ook in dit geval de zwijgplicht op hem rusten?

Is deze laatste opvatting juist, dan stelt de getuige, die het verschooningsrecht heeft, doch niet zwijgt, zich bloot aan een strafvervolgung ex. art. 272 W. v. S.

Een tweede vraag is, of deze zwijgplicht absoluut of relatief is, d.w.z.: is de verplichting tot geheimhouding algemeen geldend, of heeft de vertrouwensman het recht tot mededeeling, wanneer degene, die hem zijn vertrouwen heeft geschonken, hem van zijn plicht tot geheimhouding ontslaat?

Beschouwt men de geheimhoudingsplicht als een zaak, uitsluitend van belang voor den vertrouwensman en zijn cliënt, dan kan m.i. in geval van opheffing van den geheimhoudingsplicht door den cliënt, geen ernstig bezwaar hiertegen worden ingebracht, aannemende ten minste, dat hiernede geen geheimen van derden worden geopenbaard.

Ziet men echter de zwijgplicht als een zaak van algemeen belang, dan moet dit leiden tot handhaving van het verschooningsrecht, ook in het geval, dat de vertrouwensman van de verplichting tot geheimhouding wordt ontslagen.

Het Amsterdamsche Hof stelde zich in de bekende Liebermannzaak op dit laatste standpunt. De beklagde had zijn rechtskundig adviseur als getuige doen dagvaarden en hem van zijn verplichting tot geheimhouding ontslagen. Die advocaat was echter van meening, dat de zwijgplicht van absoluten aard is. „Immers”, zoo redeneerde hij, „indien ik in dit geval van mijn verschooningsrecht geen gebruik maak, schep ik een gevaarlijk precedent voor gevallen, dat ik mij wel op dit verschooningsrecht zal beroepen en ik kan alsdan een vermoeden in het nadeel van mijn cliënt doen ontstaan.” Het Hof stelde dien raadsman in het gelijk.

De vraag die nu aan de orde komt is deze of het beroep van accountant behoort tot de beroepen, waarvan sprake is in artt. 1946 B. W. en 218 S. V. Onze wetgeving stelt niet vast, welke beroepen behooren tot de z.g. vertrouwensberoepen, aan wier beoefenaren het verschooningsrecht competeert. Als vaststaand wordt wel aangenomen, dat dit het geval is ten aanzien van geestelijken, medici en advocaten. Het ambtsgeheim van den notaris is geregeld in artt. 42 en 43 van de Wet op het Notarisambt. Doch hoe staat het b.v. met het z.g. bankgeheim?

In het algemeen wordt aangenomen, dat een bankier geen wettelijk ambtsgeheim heeft, hetgeen o.m. moge blijken uit o.s. vonnis.

„De Reechbank te 's Gravenhage overwoog in zijn vonnis d.d. 6 Juni 1922 (N. J. 1924 blz. 939).

„dat toch die wetsbepaling (bedoeld is art. 1946, 3e „B.W.) slechts hen omvat, wier stand, beroep of betrekking in het algemeen belang noodzakelijk maakt, dat degenen, die zich tot hen in dien stand, dat beroep of die betrekking wenden en hun als zoodanig hun vertrouwen moeten kunnen geven, verzekerd zijn, dat hetgeen hun ter gelegenheid daarvan bekend wordt, geheim blijve;

„dat onder de zoodanigen niet zijn te rangschikken bankiers en kassiers, immers het algemeen belang niet eischt, dat hetgeen tusschen hen en hunne klanten voorvalt geheim blijve;

„dat weliswaar het publiek in bankiers of kassiers vertrouwen moet kunnen stellen, doch dit vertrouwen gericht is op hun doorzicht in zaken en gegrond op hunne zwijgzaamheid alleen in zooverre als die van hen verwacht moet worden, als voegzaam tegenover hunne klanten, doch niet wanneer het geldt het algemeen belang, dat door den rechter met volledige kennis van zaken overeenkomstig de waarheid zal kunnen worden rechtgesproken.”

In dit verband is het interessant te wijzen op een artikel van Mr. Dr. E. Tekenbroek in de Naamlooze Vennootschap van 15 Februari 1935, No. 11, waarin het standpunt weergegeven wordt, dat een bankier innam, die als getuige gedagvaard was in een echtscheidingsprocedure. Deze verklaarde voor den Rechter Commissaris, dat hij met opzet geen inzage had genomen van den stand der rekening van zijn cliënt, teneinde niet in de noodzakelijkheid te verkeerren, gegevens dien-aangaande te moeten verstrekken. De Rechter Commissaris heeft met deze verklaring genoegen genomen. De advocaat van eischeresse heeft tegen bedoelden bankier een plaine ingediend ex. art. 192 S.V., echter zonder succes.

De officier overwoog hierbij, dat de bankier wel voldaan had aan zijne verplichting tot het afleggen van getuigenis, doch dat hij opzettelijk er zorg voor gedragen had in deze niet te veel te weten, hetgeen zijn goed recht was. Het Hof deelde de meening van den Officier in deze. In zijn beschikking (d.d. 29 October l.l. W. v. h. R. 12835) overwoog het Hof, dat een strafbaar feit niet is gepleegd, vermits voor een getuige niet bestaat de wettelijke plicht te zorgen, dat hij op de hoogte is van feiten, waaromtrent hij weet, dat van hem bij zijn verhoor inlichtingen worden verlangd.”

Bij de beoordeeling van de vraag of de accountant zich op het verschooningsrecht kan beroepen, is het noodig na te gaan, wat feitelijk de oorsprong van het verschooningsrecht is. In het belang eener goede rechtspleging is ieder lid der gemeenschap verplicht, om indien hij daartoe wordt geroepen voor den Rechter getuigenis af te leggen. Art. 192 S. V. stelt strafbaar den gene, die wettelijk als getuige opgeroepen, opzettelijk aan deze oproep niet voldoet. Doch boven het ongetwijfeld groote belang

eener goede rechtspleging, gaat nog het belang, dat de gemeenschap heeft bij de wetenschap, dat de geheimen, die zij aan bepaalde personen toevertrouwt en dikwijls moet toevertrouwen, in veilige handen zijn. Dit heeft de wetgever begrepen en vandaar het ontstaan van het z.g. verschooningsrecht. Doch dit impliceert nog niet, dat dit recht automatisch voortvloeit uit het bestaan van een wettelijk beroepsgeheim.

Handhaving van een beroepsgeheim is inderdaad voor vele beroepen een maatschappelijk belang. Doch voor toepassing van het verschooningsrecht is meer noodig. Mr. Schorer zegt in zijn vroeger aangehaald prae-advies, dat het criterium voor de beantwoording van de vraag of den uitoefenaar van een bepaald beroep al of niet verschooningsrecht competeert, is het feit of degene aan wien het geheim wordt toevertrouwd, iemand is wiens hulp men niet met vrucht kan inroepen, zonder overtuigd te zijn, dat men zonder gevaar alles aan hem kan mededeelen, m.a.w. of hij is „Par profession un confident nécessaire”, een onmisbaar vertrouwensman.

Volgens Mr. Schorer kwam Prof. Simons in een belangrijk prae-advies in 1888 tot de conclusie, dat wie in dezen zin vertrouwensman is, ook het recht heeft, getuigenis te weigeren. Onderschrijft men deze zienswijze dan is de logische consequentie, dat ook de accountant het verschooningsrecht heeft, waar ook deze is een onmisbare vertrouwensman.

Hij die een accountant zijn vertrouwen schenkt, doet dit in de vaste overtuiging, dat zijn vertrouwelijke mededeelingen, zonder zijn toestemming, onder geen omstandigheden ter kennis van derden gebracht worden, ook niet in rechten. Dit vertrouwen mag onder geen enkele omstandigheid worden geschonden. Men geve zich er eens rekenschap van, tot welke bedenkelijke consequenties de tegengestelde opvatting kan leiden, b.v. indien bij geschillen tusschen de leden eener vennootschap, de accountant dier vennootschap als getuige wordt geroepen of indien bij een geding tot uitkeering voor levensonderhoud de accountant van een der partijen zou moeten getuigen.

Dat in al deze gevallen, welke gemakkelijk met legio andere aan te vullen zijn, de accountant zich op het verschooningsrecht zal kunnen beroepen, is wel van zoo groot belang, dat hiervoor de algemeene plicht van het afleggen van getuigenis moet wijken.

Helaas wordt deze opvatting in rechtsgeleerde kringen nog niet algemeen onderschreven. Prof. van Oven zegt b.v. in een artikel in het Ned. Juristenblad (1932 No. 1) getiteld „Ambts-, beroeps- en andere geheimen” het volgende:

„Allereerst zij geconstateerd, dat zwijgplicht en zwijgrecht geenszins, zooals in artikel 218 S.V. onverbreekbaar verbonden moeten zijn, omdat men zeer goed verplicht kan zijn te zwijgen jegens Jan en Alleman, doch te spreken tegen den rechter. Maar wat dan het verschooningsrecht aangaat: in zoo verre zullen, dunkt mij, ambts- en beroepsgeheim ook in de verschooningswet nog op een bijzondere aanspraak blijven maken, dat de oude typische vertrouwensberoepen uitdrukkelijk genoemd moeten worden als oorzaak van zwijgrecht, op de wijze als de prae-adviseurs en de vergadering dit hebben uitgewerkt: eenvoudig daarom, wijl zonder dit zwijgrecht door dik en dun, de uitoefening van die beroepen, waarmede de publieke zaak ten nauwste is gemoeid, niet mogelijk is. Ik kan als zoodanig nog steeds geen andere zien dan de trits: geestelijke, arts en advocaat. De niet-typische vertrouwensberoepen echter, (zooals daar zijn: journalisten, bankiers, accountants, doenten) zullen tezamen met anderen, die niet wegens hun beroep of ambt, maar om een andere functie meenen tot zwijgen verplicht of be-

„voegd te zijn, een weg aangewezen moeten zien, om de „gegrondheid hunner bezwaren aan een onpartijdig oordeel te onderwerpen. Dit brengt mee, dat de opsomming „der absolute vertrouwensberoepen limitatief moet zijn; „prae-adviseurs en advocaten in Utrecht kozen de eenuntiateve opsomming, terecht als de niet-opgesomde beroepen in geen geval zwijgrecht geven, maar niet indien „naast hen ook voor anderen nog een weg openstaat om „het zwijgrecht erkend te zien.”

Mr. K. J. Schorer schrijft in zijn te voren aangehaald praeadvies o.m.

„In nauw verband met het vermogensrechtelijke vertrouwen staat de accountant tevens als belasting-consulent en de belasting-consulent zelf. Zal hij, die van den „cliënt alles omtrent diens vermogen en zijn verbintenissen weet, een „confident nécessaire” geacht worden?

„Het kan m.i. moeilijk anders. Wanneer het accountantsberoep wettelijk zal zijn geregeld, met eigen tuchtrecht etc. dan zal dit beroep een ander aanzien krijgen. „Thans, nu ieder ontslagen boekhouder zich accountant „noemt, is het moeilijk, hier een lijn te trekken.

„In het bijzonder zal hier de vraag zich voordoen, hoe „ver de schriftelijke aantekeningen van den accountant „onder het beroepsgeheim vallen.

„Het blijkt m.i. wel, dat dit beroep een wettelijke regeling eischt, wil het inderdaad de positie innemen, waarop „het aanspraak kan maken; art. 42 a K. H. noemt den „deskundige”. Dit is inderdaad de accountant. Zal hij onder de geheimhouders te rekenen zijn? het lijkt m.i. geen „twijfel.

Meer positief drukt Mr. B. J. Stokvis zich uit in zijn artikel „Het Beroepsgeheim van den Accountant-belastingconsulent”. (Nederlandsch Juristen Blad 1933). Hij schrijft hierin het volgende:

„Een uitdrukkelijke erkenning heeft het beroepsgeheim „van den accountant-belastingconsulent in de Nederlandse „sehe rechtspraak voorzoover mij bekend nog niet gevonden.

„Toch heeft men in hem stellig iemand wien „gezien „de eigenaardige eischen van zijn beroep” een recht resp. „verplichting tot geheimhouding is toe te kennen. Even „als geneesheer, advocaat, priester, is hij een „confident „nécessaire”, aan wien de hulpzoekende „zich onbeschroomd moet kunnen overgeven” (vgl. Hof Den Bosch „27 Jan. 1913 N. J. 1913, pag. 172). Alle criteria aan het „beroepsgeheim te stellen, vinden toepassing op den accountant-belastingconsulent: de juiste uitoefening van „het beroep is een gemeenschapsbelang: deze uitoefening „is niet mogelijk zonder erkenning van plicht en recht van „geheimhouding, waar een onbepaald vertrouwen is conditio sine qua non, en tot het wezen van het beroep behoort, dat met het oog op dat beroep, in de uitoefening „daarvan, den vertrouwensman geheimen worden toevertrouwd, terwijl tenslotte deszelfs raadpleging noodzakelijk is om in vermogensrechtelijke aangelegenheden of „feetieve hulp te verkrijgen.

„Ook de accountant-belastingconsulent heeft een beroep „entraînant forcément la confiance du déposant”. Anders dan bij bankiers of kassiers eischt hier het algemeen „belang „dat hetgeen tusschen hen en hunne klanten valt geheim blijve.” (cf. Rb. Den Haag 6 Juni 1922, „N. J. 1924 pag. 939). Het verschooningsrecht van artikel 1946, 3° B. W. komt den accountant-belastingconsulent stellig toe.”

Van principieele beteekenis is de in dit artikel aangehaalde beschikking van den Amsterdamschen rechter-plaatsvervanger Mr. S. J. M. Wythoff (d.d. 9/1 1933) in een belangrijke echtscheidingsprocedure:

De Rechtbank had bij interlocutoir vonnis aan eischeresse opgelegd door getuigen te bewijzen „dat gedaagde alle aandelen bezit van de te Amsterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap X. en een inkomen heeft van tenminste vierhonderd of vijfhonderd gulden per week.”

Eischeresse bracht nu als getuige naar voren den accountant van gedaagde, tevens diens belastingconsulent, en belastingconsulent en accountant van de N.V. X. De getuige deed een beroep op artikel 1946, 3° B.W. om zich van het geven van getuigenis te verschoonen.

De Rechter-Commissaris gaf daarop de navolgende beschikking:

„Wij, Rechter-Commissaris;

„gezien het proces-verbaal der terechtzitting van 2 Jan. „1933.

„Ten aanzien der feiten:

„Overwegende, dat ter gemelde terechtzitting voor ons „is verschenen, accountant en belastingconsulent „te Amsterdam, teneinde als getuige te worden gehoord.

„Overwegende, dat deze Ons heeft verzocht zich te mogen verschoonen van het afleggen van getuigenis in deze „op grond, dat hij zoowel belastingconsulent is van gedaagde als van de N.V. X. alhier.

„dat naar zijne meening, al hetgeen hem door beide als „zoodanig is medegedeeld, in vertrouwen is geschied, zoodat hij geene verklaring kan afleggen zonder de hem „toevertrouwde geheimen prijs te geven,

„Ten aanzien van het recht:

„Overwegende, dat genoemde getuige zich derhalve beroept op artikel 1946 sub. 3 B.W., n.l. dat hij zou behooren tot alle degenen, die uit hoofde van hun stand „beroep of wettige betrekking tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen, „waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd,

„dat ongetwijfeld mag worden aangenomen, dat een belastingconsulent is een vertrouwensman van degenen „die zijn hulp inroepen, dat diens cliënten als hulpbehoevenden in vermogensrechtelijke aangelegenheden hem „alles omtrent hun vermogen en wat daarmee in verband „staat moeten kunnen toevertrouwen, zonder daarbij „maar eenig gevaar te loopen, dat dit aan derden zal worden geopenbaard,

„dat een belastingconsulent ook niet zijne verplichtingen jegens cliënten naar behooren zal kunnen vervullen, „bij aldien deze hem niet alles mededeelen, terwijl zij „zulks doende moeten weten, dat het medegedeelde bij hem „veilig is,

„dat een belastingconsulent aldus al hetgeen hem als „zoodanig door cliënten wordt toevertrouwd als een geheim heeft te bewaren,

„dat hij mitsdien alles van zijne cliënten op vermogensrechtelijk gebied afwetende, moet worden beschouwd „als un par profession confident nécessaire, een onmisbaar vertrouwensman, wiens hulp men slechts met vrucht „kan inroepen, als men overtuigd is, dat men alles zonder „eenig gevaar aan hem kan mededeelen,

„Overwegende, dat genoemde getuige derhalve terecht „heeft verzocht zich te mogen verschoonen van het afleggen van getuigenis.

„Rechtsdoende,
„Verstaan, dat de accountant voornoemd niet als ge-
„tuige zal worden gehoord.”

Tenslotte zou ik nog de voor den accountant zeer belang-
rijke vraag willen stellen, of de dossiers der cliënten, in geval
van huiszoeking enz., voor in beslagnameing vatbaar zijn. Het
komt mij voor, dat de beantwoording van deze vraag afhanke-
lijk gesteld moet worden van het standpunt, dat ingenomen
wordt ten aanzien van het verschooningsrecht van den account-
tant. Zoolang het hoogste rechtcollege zich hierover niet uit-
gesproken heeft, meen ik, dat de accountant zich op het stand-
punt dient te stellen, dat hem het verschooningsrecht compe-
teert, de consequentie hiervan is, dat de dossiers der cliënten,
de correspondentie enz. niet zonder zijn toestemming in beslag
genomen kunnen worden. Zie ook art. 98 S. V. 1e al. n.l.

„Bij personen met bevoegdheid tot verschooning, als be-
„doeld bij art. 218 worden, tenzij met hunne toestem-
„ming, niet in beslag genomen brieven of andere geschrif-
„ten, tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uit
„strekt.”

Evenals bij het verschooningsrecht rijst hier de vraag, of de
accountant met toestemming van zijn cliënt diens dossier en
de met dezen cliënt gevoerde correspondentie in beslag mag la-
ten nemen. In verband met het tevoren besproken arrest van het
Hof in de Liebermann-zaak, zal m.i. de accountant het beroeps-
geheim in absoluten zin dienen op te vatten.

Direct hierbij sluit zich aan de vraag of de accountant wei-
geren kan te voldoen aan de verplichting tot het verleenen van
inzage zijner administratie aan de Fiscus ex artt. 75—80 R.I.B.
en 23 en 29 Vermogensbelasting.

Mr. *Stokvis* zegt in zijn tevoren aangehaald artikel te dien
aanzien, dat bij de behandeling van een beroepsschrift voor den
Raad van Beroep een accountant op grond van zijn geheimhou-
dingsplicht meende inzage zijner boeken aan de Fiscus te mogen
weigeren. De Raad van Beroep oordeelde, „dat de belangheb-
bende geen beroep uitoefent, waaraan volgens de wet of den
aard van het beroep het recht van geheimhouding verbonden is
en dat het belang van zijn cliëntèle geen gewicht in de schaal
kan leggen, omdat hiertegenover het algemeen belang staat, dat
eischt, dat men van iedereen een juiste belastingbetaling vor-
dert. „De Hooge Raad overwoog met zijn arrest d.d. 2 Novem-
ber 1927 dat „ook al zou een accountant en belastingconsulent
tegenover zijn cliënten uit hoofde van den aard van zijn beroep
tot geheimhouding verplicht zijn”, dan nog het algemeene wets-
voorschrift van art. 74 l.l. der Wet op de Inkomstenbelasting
1914 door hem zou zijn na te leven: slechts voor bijzondere wet-
telijke regelingen kan de algemeene gehoudenheid tot het in-
zage verleenen van boeken of andere bescheiden worden opge-
heven, „maar niet op grond van den aard van het door den
belastingplichtige uitgeoefend beroep.”

Uit het bovenstaande blijkt, dat de Hooge Raad de beant-
woording der vraag of den accountant-belastingconsulent een
beroepsgeheim competeert in het midden laat.

De invoering van de Wet van 8 Juli 1932 tot aanvulling van
de artt. 75 en 80 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en der
artt. 23 en 29 der Wet op de Vermogensbelasting 1892 (staats-
blad No. 339) stelt deze kwestie in een ander licht. Artt. I en II
van genoemde wet bepalen, dat voor eene weigering om te vol-
doen aan de verplichting ex artt. 70 of 74 der R.I.B. of artt. 19
of 22 der Wet op de Vermogensbelasting een belastingplichtige
zich niet met vrucht kan beroepen op de omstandigheid, dat hij
uit hoofde van zijn stand, zijn beroep of zijn ambt tot geheim-
houding verplicht is, zelfs al mocht deze hem bij eenig wets-
voorschrift zijn opgelegd. Dit wil echter geenszins zeggen, dat

de accountant verplicht is de Fiscus inzage van zijn geheele
administratie te geven. Deze verplichting strekt zich uitsluitend
uit tot zijn financieele boekhouding.

Uit onderstaande memorie van toelichting op genoemde wet
blijkt duidelijk, dat de accountant de Fiscus geen inzage be-
hoefte te verschaffen van gegevens van cliënten, welke hij uit
hoofde van zijn beroep verplicht is geheim te houden.

Memorie van Toelichting.

„Het komt herhaaldelijk voor, dat personen die uit
„hoofde van hun stand, beroep of ambt wettelijk tot ge-
„heimhouding verplicht zijn met betrekking tot bepaalde
„zaken, van die zaken op voor derden begrijpelijke wijze
„melding maken in hun financieele administratie. Wordt
„aan zoo iemand door den belastingdienst gevraagd, zijn
„aangifte van inkomen of vermogen, dan wel nadere be-
„weringen dienaangaande, te staven door het overleggen
„van boeken en andere bescheiden, dan doet de belasting-
„plichtige veelal een beroep op zijn wettelijke verplichting
„tot geheimhouding.

„Nu geschiedt wel is waar het vermengen van geheim te
„houden gegevens met andere in den regel niet met het
„oogmerk een behoorlijke fiscale controle onmogelijk te
„maken, doch dit vermengen heeft toch wel tot gevolg,
„dat uit den kring der bedoelde personen aangiften voor
„komen, die getuigenis afleggen van gemis aan zorg om
„den fiscus te geven, wat hem toekomt.

„Het hiernevensgaande ontwerp beoogt, in het belang
„van de schatkist van Rijk, provinciën en gemeenten, hier-
„aan een einde te maken. De belanghebbenden zullen het
„echter in de hand hebben hun beroepsgeheim in rede-
„lijke mate te doen eerbiedigen, door de inderdaad ge-
„heime zaken afgescheiden van hun van financieel be-
„lang zijnde aantekeningen te administreren. Zoo zal
„de nieuwe regeling een prikkel bevatten tot het splitsen
„van geldelijke en geheime administratie, in tegenstelling
„met de bestaande regeling, die, ongewild, een prikkel in
„tegengestelden zin inhoudt.

„Ten einde aan belanghebbenden den tijd te geven, hun
„geldelijke administratie zoodanig in te richten, dat het
„hun toevertrouwde geheim toch zooveel mogelijk be-
„waard zal kunnen blijven bij het naleven van wettelijke
„verplichtingen jegens belastingambtenaren — ook deze
„laatsten is overigens bij de wet geheimhouding opgelegd
„— is het tijdstip van in werking treden bepaald op 1
„Mei 1934.

Uit hetgeen in dit artikel behandeld is, moge blijken, dat het
beroepsgeheim en het verschooningsrecht van den accountant
nog op onvoldoende wijze geregeld zijn. Dit geldt ook voor vele
andere beroepen. Mr. *Schorer* zegt dan ook aan het slot van
zijn aangehaald praec-advies, dat het vaststaat, dat de leemten
in de bijzondere wetten een speciale uniforme regeling van het
beroepsgeheim en het verschooningsrecht eischen. Zoolang zoo-
danige uniforme regeling ontbreekt, bestaat echter alle aanlei-
ding het beroepsgeheim in de wettelijke regeling van het accoun-
tantsberoep te betrekken.

Bij de verschillende ontwerpen van wet tot regeling van het
accountantswezen is hiermede dan ook rekening gehouden.

In ontwerp wet 1918 (commissie Mr. *van Nierop*) wordt be-
paald, dat de register-accountant de volgende eed of belofte
zal hebben af te leggen:

„Ik zweer (beloof), dat ik het beroep van accountant
„naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat

„ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als „geheim mij is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring als getuige in rechte gevorderd of ik anderszins tot het geven van mededeeling „door de wet verplicht worde. Zoo waarlijk helpe mij God „almachtig. (Dat belooft ik.)”

In dit ontwerp wordt het verschooningsrecht niet uitdrukkelijk genoemd, waaruit niet afgeleid mag worden, dat dit recht den accountant niet competeert.

Zooals uit de formulering van den eed blijkt, heeft de accountant, indien zijn verklaring als getuige in rechte gevorderd wordt het *recht* tot spreken. Hieruit vloeit niet voort, dat hij ook den plicht tot spreken heeft.

De formulering van den eed is ontleend aan hetgeen te dien aanzien aan den arts is voorgeschreven, wiens recht tot verschooning niemand zal betwisten. Dit geldt m.i. ongewijzigd ook voor den accountant.

In het ontwerp wet tot regeling van het accountantswezen 1928 (commissie Mr. *Byleveld*) wordt daarentegen het verschooningsrecht van den accountant uitdrukkelijk vermeld. Art 6 van dit ontwerp luidt:

„Den register-accountant is, behoudens het in de artt „20, 23, 33, 40, 63 en 66 omtrent de opheffing der geheimhouding bepaalde, verboden, aan een ander dan zijn „opdraachtgever mede te deelen, wat in de uitoefening van „zijn beroep als geheim hem is toevertrouwd of te zijner „kennis is gekomen, tenzij hij tot het geven van inlichtingen door de wet verplicht wordt of krachtens de wet „als getuige of deskundige onder eede wordt gehoord, en „verminderd zijn recht om zich van het afleggen van getuigenis te verschoonen.”

De Memorie van Toelichting hierop zegt:

„Art. 6 legt den registeraccountant het verbod op om, „anders dan in bepaalde in het artikel genoemde gevallen, „aan derden mede te deelen, wat in de uitoefening van zijn „beroep als geheim hem is toevertrouwd of te zijner kennis is gekomen. De geheimhouding is een der pijlers, „waarop het accountantsberoep steunt, zoodat een nauwkeurige verbodsbepaling dienaangaande in een wet, welke dat beroep regelt, niet mag ontbreken. De register-accountant, die het verbod overtreedt, staat, onverminderd de geldende regelen nopens strafrechtelijke aansprakelijkheid, bloot aan een der discipline straffen. „in artikel 35 van het ontwerp genoemd.”

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat het beroepsgeheim, zoowel als het verschooningsrecht van den accountant ook door de staatcommissie belast met het samenstellen van bedoeld wetsontwerp als een onmisbaar element beschouwd wordt voor een goede uitoefening van het accountantsberoep.

M. PIMENTEL

NADERE MEDEDEELINGEN OMTRENT DE NIEUWE WETTELIJKE REGELING DER ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE BANKEN IN ZWITSERLAND

In het artikel: „De accountant in de nieuwe Zwitserse Bankwet en de organisatie van het accountantswezen in Zwitserland” in het Nummer van April j.l. maakten wij op het eind melding van de „Vollziehungsverordnung” ¹⁾ voor de

¹⁾ 1 Maart 1935 van kracht geworden.

nieuwe Bankwet en zeiden, dat deze verordening volgens ons verstrekte informatie, nadere bepalingen zou bevatten over de wijze, waarop de controle zou moeten worden uitgeoefend.

Wij zijn thans in de gelegenheid omtrent de desbetreffende voorschriften een en ander mede te deelen.

Tot uitoefening van de bij de bankwet voorgeschreven controle komen slechts als „Revisionsstellen” in aanmerking:

- a. „Revisionsverbände”, waarbij ten minste twaalf banken zijn aangesloten; deze „Verbände” moeten een bijzonder orgaan voor de controle van „Revisionsberichte” scheppen, waarin ten hoogste een vierde van de aangesloten banken mag vertegenwoordigd zijn. ²⁾
- b. „Treuhandgesellschaften”, die als N.V.'s, commanditaire N.V.'s (Kommanditaktiengesellschaften) of coöperaties (Genossenschaften) zijn opgericht en een gestort of gewaarborgd kapitaal van tenminste frs. 100.000.— bezitten.
- c. „Treuhandgesellschaften”, die als collectieve of commanditaire vennootschappen zijn opgericht, ten minste vier onbeperkt borgstaande firmanten hebben en een waarborgsom van ten minste frs. 100.000.— in contanten of in effecten storten; over de hoogte en den aard der cautie beslist de Bankcommissie. ³⁾

De „Revisionsstellen” moeten aantonen, dat zij een organisatie bezitten, geschikt voor „Bankrevisionen”, welke organisatie in het Vennootschapcontract, in Statuten of Reglementen moet zijn vastgelegd. De bestuurders (Mitglieder der Geschäftsführung) en de accountants (Revisoren), die bankcontroles moeten leiden, moeten over een grondige kennis der banktechniek en der bankcontrole beschikken en te goeder naam en faam bekend zijn.

„Revisionsverbände”, die vóór het van kracht worden der Bankwet werden opgericht, kunnen door de Bankcommissie „auf Zusehen hin” erkend worden, onder voorwaarde echter, dat zij voor een zaakkundige controle waarborg bieden.

Een „Treuhandgesellschaft” wordt tot de controle van een bank niet toegelaten, indien deze bank, door een lid van haar bestuur of door den president, vice-president of gedelegeerde van haar Raad van beheer (ihres für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle verantwortlichen Organs) in een gelijksoortig orgaan bij de „Treuhandgesellschaft” vertegenwoordigd is. Over de toelating van buitenlandsche „Treuhandgesellschaften” zal de Bankcommissie bijzondere voorschriften geven. Zij is bevoegd de erkenning van zulke vennootschappen afhankelijk te maken van bijzondere voorwaarden, zooals van de oprichting van een filiaal in Zwitserland, van het stellen van een zekerheid of van het verlenen van wederkerigheid door den Staat, in welchen de „Treuhandgesellschaft” haar wettelijk domicilie of den zetel van haar hoofdbedrijf heeft.

De Bankcommissie houdt een register bij van de toegelaten „Revisionsstellen”, dat voor de banken ter beschikking wordt gehouden.

„Revisionsverbände” en „Treuhandgesellschaften”, die van de Bankcommissie de toelating (Anerkennung) als Revisionsstellen wenschen te verkrijgen, moeten, ten bewijze, dat zij aan de zoeven genoemde voorwaarden beantwoorden, bij hun „Anerkennungsgesuch” overleggen:

²⁾ zie over deze bepaling het slot van dit artikel.

³⁾ Bedoeld wordt de Eidgenössische Bankkommission, die bij art 23 der nieuwe Bankwet is ingesteld en aan welke groote bevoegdheden zijn toegekend.